

*О. М. Макарчук, Н. В. Якимчук, М. І. Римарчук, Г. М. Гаврилюк, В. Б. Дзьомбак,
І. Т. Кишакевич*

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ПІСЛЯ ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПАЦІЄНТОК З НЕПЛІДДЯМ НА ТЛІ ЗОВНІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

Івано-Франківський національний медичний університет

Макарчук Оксана Михайлівна ORCID: 0000-0002-5423-4377

Римарчук Маріянна Іванівна ORCID:0000-0002-4678-8193

Якимчук Наталія Вікторівна ORCID:0000-0002-0819-9160

Гаврилюк Галина Мирославівна ORCID: 0000-0001-6093-0734

Дзьомбак Володимир Богданович ORCID: 0000-0002-0546-5881

Кишакевич Ірина Тарасівна ORCID: 0000-0002-7555-0694

Summary. Makarchuk O. M., Yakimchuk N. V., Rymarchuk M. I., Gavrilyuk G. M., Dzombak V. B., Kyshakevich I. T. **PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE BODY AFTER PREGRAVIDARY PREPARATION IN PATIENTS WITH INFERTILITY AGAINST EXTERNAL GENOGENITIS.** - *Ivano-Frankivsk National Medical University; e-mail: o_makarchuk@ukr.net.* The health indicators of a patient with subfertility due to the clinical course of genital endometriosis as a leading factor in the violation of the implementation of maternal function require special attention at the stage of preparation for pregnancy. The planned pregnancy and the appearance of a child are considered as an additional stress factor in the process of a woman's adaptation. **The aim:** to establish the structure and frequency of the types of the psychological component of the gestational dominant that affect the indicators of reproductive losses and complications of the first half of pregnancy in women with impaired reproductive function against the background of external genital endometriosis. **Materials and methods.** Psychodiagnostic, clinical, laboratory-instrumental. Assessment of the psychological component of gestational dominance was performed according to "Test of attitudes of pregnant women" by IV Dobryakov. Spielberg, Beck and Luscher's tests were used as well. 100 patients with infertility at the background of external genital endometriosis have been examined. Two groups - the main and comparison, 50 people in each, were formed. Under the process of study they were divided into two groups. The main group patients received a modified program of the pre-gestational stage; the comparison group patients received conventional approaches to pre-pregnancy training. **Results and discussion.** The duration of treatment of genital endometriosis, more than one episode of surgery, chronic pelvic pain of moderate and severe degree, hormonal imbalance with reduced ovarian reserve, reproductive loss in the anamnesis, complications of the first half of pregnancy that require hospitalization were seen as additional traumatic factors. Patients in the study groups with anxiety and depressive type PKGD have common features of psychological maladaptation - latent anxiety and stress, exacerbated by somatic fixations, doubled against the control data increased reactive and personal anxiety; one in four patients showed signs of depressive traits ($p < 0.05$). In the case of pathological pregnancy, signs of depression become dominant, with a predominance of patients (49.0%) with high levels of personal and reactive anxiety, which is 2.5 times more than in the control group ($p < 0.05$).

Conclusions. Modifications of pre-pregnancy training reduced the percentage of prematurity and early reproductive losses by 2.3 times.

Key words: infertility, external genital endometriosis, pre-pregnancy training, psychological component of gestational dominance, psycho-emotional status.

Резюме. Макарчук О. М., Якимчук Н. В., Рымарчук М. И., Гаврилюк Г. М., Дзьомбак В. Б., Кишакевич И. Т. **ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ПРЕГНАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛЕДИЕМ НА ФОНЕ ВНЕШНЕГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА.** Показатели здоровья пациентки с субфертильностью, обусловленной клиническим течением генитального эндометриоза как ведущего фактора нарушения реализации материнской функции, требуют особого внимания на этапе подготовки к беременности, а планируемая беременность и появление будущего ребенка рассматривается как дополнительный стрессовый фактор в процессе адаптации. Цель исследования: установить структуру и частоту типов психологического компонента гестационной доминанты, влияющих на показатели репродуктивных потерь и осложнения первой половины беременности у женщин с нарушением репродуктивной функции на фоне внешнего генитального эндометриоза. **Материалы и методы исследования.** Проведено экспериментально-психодиагностическое исследование и углубленное клиническое и лабораторно-инструментальное обследование 100 пациенток с бесплодием на фоне наружного генитального эндометриоза. Оценка психологической компоненты гестационной доминанты проводилась по методике «Тест отношений беременной» по Добрякову И.В., также были использованы тесты Спилберга и Бека для оценки уровня личностной и реактивной тревожности, признаки депрессии оценивались согласно методике Люшера. Пациентки были разделены на две группы по 50 человек: группа сравнения – пациентки получали общепринятые процедуры прегравидарной подготовке. Пациентки основной группы получали модифицированную программу догестационного этапа. **Результаты и обсуждение.** Длительность лечения генитального эндометриоза, более одного эпизода оперативных вмешательств, хроническая тазовая боль средней и тяжелой степени, гормональный дисбаланс со снижением овариального резерва, репродуктивные потери в анамнезе, использование вспомогательных репродуктивных технологий, осложнений первой половины беременности, требующих госпитализации, - рассматривались как дополнительные психотравмирующие факторы. У пациенток исследуемых групп с тревожным и депрессивным типом ПКГД были выявлены общие черты психологической дезадаптации - скрытая тревога и напряжение, усиленные соматическими фиксациями; вдвое против данных контроля увеличенные показатели реактивной и личностной тревожности; у каждой четвертой пациентки были выявлены признаки депрессивных черт ($p < 0,05$). В случае патологического течения беременности признаки депрессии становились доминирующими с преобладанием доли пациенток (49,0%) с высокими уровнями личной и реактивной тревожности, что в 2,5 раза больше, чем в контрольной группе ($p < 0,05$). **Выводы.** Модификация прегравидарной подготовки способствовала уменьшению процента невынашивания и ранних репродуктивных потерь в 2,3 раза.

Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, прегравидарная подготовка, психологический компонент гестационной доминанты, психоэмоциональный статус.

Реферат. Макарчук О. М., Якимчук Н. В., Рымарчук М. И., Гаврилюк Г. М., Дзьомбак В. Б., Кишакевич И. Т. **ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ПІСЛЯ ПРЕГНАВИДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПАЦІЄНТОК З НЕПЛІДДІЯМ НА ТЛІ ЗОВНІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ.** Показники здоров'я пацієнтки з субфертильністю, зумовленою клінічним перебігом генітального ендометріозу, як провідного чинника порушення реалізації материнської функції, вимагають особливої уваги на етапі підготовки до вагітності, а планована вагітність та поява майбутньої дитини розглядається як додатковий стресовий фактор ситуації адаптації. **Мета дослідження:** встановити структуру та частоту типів психологічного компоненту гестаційної домінанти, що впливають на показники

репродуктивних втрат та ускладнений перебіг першої половини вагітності у жінок з порушеною репродуктивною функцією на тлі зовнішнього генітального ендометріозу. **Матеріали та методи.** Для розв'язання поставлених завдань нами було проведено експериментально-психодіагностичне дослідження та поглиблене клінічне і лабораторно-інструментальне обстеження 100 пацієток із непліддям на тлі зовнішнього генітального ендометріозу. Оцінку психологічної компоненти гестаційної домінанти проводили за методикою «Тест ставлень вагітної» за Добряковим І.В., також було використано тести Спілберга та Бека для оцінки рівня особистісної та реактивної тривожності і ознак депресії та методика Люшера. Всі 100 пацієток, включених у дослідження, були розділені на дві групи: група порівняння - 50 жінок, що отримували загальноприйняті підходи до прегравідарної підготовки. У основну групу також увійшли 50 жінок, які отримали модифіковану програму догестаційного етапу. **Результати та обговорення.** Необхідно вказати на прояви додаткових психотравмуючих факторів, таких як тривалість лікування генітального ендометріозу, більше одного епізоду оперативних втручань, хронічний тазовий біль середнього та важкого ступеню, гормональний дисбаланс зі зниженням оваріального резерву, репродуктивні втрати в анамнезі, використання допоміжних репродуктивних технологій, а також виникнення гестаційних ускладнень першої половини вагітності, що вимагають госпіталізації. У пацієток досліджуваних груп із тривожним та депресивним типом ПКГД наявні спільні риси психологічної дезадаптація - прихована тривога і напруження, посилені соматичними фіксаціями, удвічі проти даних контролю збільшені показники реактивної та особистісної тривожності; у кожній четвертій пацієнтки виявляються ознаки депресивних рис ($p < 0,05$). У випадку патологічного перебігу вагітності ознаки депресії стають домінуючими, з переважанням частки пацієток (49,0 %) з високими рівнями особистісної та реактивної тривожності, що у 2,5 рази більше, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$). Висновки. Модифікація прегравідарної підготовки сприяла зменшення відсотку недоношування та ранніх репродуктивних втрат у 2,3 рази.

Ключові слова: зовнішній генітальний ендометріоз, прегравідарна підготовка, психологічний компонент гестаційної домінанти, психоемоційний статус.

Актуальність. Генітальний ендометріоз (ГЕ) на сьогодні залишається одним із найбільш поширених гінекологічних захворювань, що, як правило, уражає жінок молодого віку та зберігає актуальність даної проблеми не тільки в медичному, але і в соціальному аспектах, а також супроводжується вираженими порушеннями репродуктивної функції, безпліддям, значним больовим синдромом, порушенням функції суміжних органів, а також змінами якості життя жінок та зниженням їх працездатності [1, 4, 10].

Необхідно вказати, що у таких жінок від самого початку встановлюється тривожний конфлікт у материнській сфері, що проявляється підвищеною тривогою, невпевненістю, диссомнією, депресивними розладами тощо. Дана ситуація може ініціювати варіант мотиваційного конфлікту – появу дитини жінка сприймає як додаткове навантаження та загрозу для свого здоров'я. Показники здоров'я пацієнтки на етапі підготовки до вагітності, зумовлені клінічним перебігом ГЕ, як провідного чинника порушення реалізації материнської функції, можуть проявлятися у двох варіантах: затруднення при зачатті – з однієї сторони, та ускладнений перебіг вагітності, пов'язаний із порушеннями гінекологічного статусу (злукова хвороба, неодноразові оперативні втручання, гормональний дисбаланс, використання допоміжних репродуктивних технологій тощо) – з іншої. Власне такий преморбідний фон часто ускладнює реалізацію материнської функції, коли планована вагітність та поява майбутньої дитини розглядається як додатковий стресовий фактор ситуації адаптації. У випадку тривало лікованої гінекологічної патології ситуація ускладнюється, оскільки порушення соматичного здоров'я та репродуктивного потенціалу створює складнощі не тільки для зачаття, але і передумови для формування первинної плацентарної дисфункції, виношування та пологів, а також для реалізації материнських функцій та її соціальної адаптації в майбутньому [5, 11]. Така пацієнтка і так зазнає труднощів у житті та реалізації себе як матері, її фізичні та психічні ресурси є обмеженими, і будь-яка ситуація дезадаптації для неї є більш складною, ніж зазвичай. У

випадку ускладнень гестації (ранній та пізній гестоз, невиношування), як демонструють літературні джерела, даний фактор поєднується із порушеннями материнської сфери пацієнтки та материнсько-дитячих відносин [2, 3, 8]. Під час вагітності вона зіштовхується із новими адаптаційними завданнями, для вирішення яких вимагається активна особистісна перебудова, що зберігає для медичної спільноти вагомість достатньої уваги психічному здоров'ю такої пацієнтки. Безсумнівним залишається необхідність досягнення успішних перинатальних наслідків у таких пацієнток після завершення лікувальних програм з приводу ендометріозу та відповідної прегравідарної підготовки.

Мета дослідження: встановити структуру та частоту типів психологічного компоненту гестаційної домінанти, що впливають на показники репродуктивних втрат та ускладнений перебіг першої половини вагітності у жінок з порушеною репродуктивною функцією на тлі зовнішнього генітального ендометріозу.

Матеріали та методи. Експериментально - психодіагностичне дослідження проводилось на базі Центру свідомого батьківства "Дівія" суцільним методом на добровільній основі з жінками, які були ліковані з приводу зовнішнього генітального ендометріозу та обумовленого ним непліддя, отримали прегравідарну підготовку та очікують народження дитини. Виконано комплексне дослідження 100 пацієнток з непліддям на тлі зовнішнього генітального ендометріозу, де основну групу склали 50 вагітних, які отримали модифіковану програму прегравідарної підготовки з використанням методів психокорекції, і групу порівняння – 50 пацієнток, де використовувалися загальноприйняті методи прекоцепційної програми (фолатотерапія). У контрольну групу увійшли 30 вагітних з фізіологічним перебігом вагітності без вагомих факторів ускладненого акушерського та гінекологічного анамнезу. Проаналізовано дані пацієнток трьох груп щодо визначення типів психологічного компоненту гестаційної домінанти (ПКГД) з використанням клініко-психологічного методу І. В. Добрякова «Тест відношення вагітної», що дозволяє визначити наступні типи ПКГТ: оптимальний, гіпогестогнозичний, ейфоричний, тривожний та депресивний [4, 5]. Паралельно, з метою уточнення та отримання більш достовірних даних, була використана психодіагностична «Анкета знайомства» та проєктивна малюнкova методика «Я і моя дитина» за Філіповою Г. Г. [11]. Інтерпретація отриманих результатів проводилася за ознаками малюнку, які дозволяли віднести самосприймання вагітності та майбутньої дитини до того чи іншого стилю. Були проаналізовані дані структурованого опитувальника (модифікація, що використовується психологами як на етапі антенатального супроводу, так і у акушерському стаціонарі). При цьому було виділено групу пацієнток із адекватним стилем, що відповідав оптимальному типу ПКГД, групу жінок із амбівалентним та тривожним стилем сприйняття вагітності та майбутньої дитини (відповідав тривожному типу ПКГД), та групу пацієнток із відкидаючим та ігноруючим стилем, що характеризував конфлікт з вагітністю. З метою більш глибокого дослідження психоемоційного стану також були використані наступні експериментально-психологічні методи: оцінка особистісної та реактивної тривожності за тестом Спілберга - Ханіна; оцінка рівня депресії за тестом Бека, а також методику Люшера. Даний метод дозволяє визначити фон настрою на етапі моніторингу вагітності, а також ступінь виснаження психічних процесів, рівень емоційної лабільності, відсутність або наявність емоційного напруження, самооцінку (адекватну, завищену або занижену), тип темпераменту, риси характеру та інші особистісні характеристики [6, 10, 14].

Після проведення обстеження та аналізу результатів акушер-гінекологом та психологом вибирається метод корекції для покращення адаптації жінок до вагітності. Запропонована лікувально-профілактична програма прекоцепційної підготовки була доповнена модифікованою програмою психологічної корекції, яка передбачала для кожної групи пацієнток диференційовані підходи із врахуванням типу ПКГД, серед яких перевага надавалася дихальній гімнастиці та арт-терапії, зокрема таким видам: тілесно-орієнтованій терапії, музичній терапії, ізотерапії, казкотерапії, мандолатерапії та роботи з пластичними матеріалами. Для пацієнток тривожного та депресивного типу було використано психологічні підходи, реалізовані у ролевій грі та особистісно-орієнтоване консультування. Медикаментозний пакет запропонованої лікувально-профілактичної програми включав використання препарату мебікар у пацієнток із тривожним та депресивним типом ПКГД як

середника із помірною транквілізуючою (анксіолітичною) активністю, що знімає почуття неспокою, тривоги, страху, внутрішнє психоемоційне напруження та роздратування. Важливим є також досягнення стабільних показників нормального психоемоційного статусу, і, як наслідок, стабілізація гормонального фону, зокрема досягнення нормопролактинемії - саме тому до лікувальної програми був включений препарат рослинного походження, який володіє м'якою допамінергічною дією, стабілізуючи нормопролактинемію – екстракт плодів прутняка звичайного (*Fructis Agnicasti*). Усі види статистичної обробки із розрахунком показника відношення шансів (OR – odds ratio) та 95% довірчого інтервалу виконано за допомогою стандартного пакету «Statistica for Windows – 6,0».

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Івано-Франківського національного медичного університету. В процесі дослідження дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації, Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень, усіма жінками було надано та підписано інформовану згоду на участь в обстеженні та обробку персональних даних.

Результати дослідження та їх обговорення. За нашими даними, ранній токсикоз верифіковано у 28,0 % - у основній групі та 42,0 % - у групі порівняння, вагітність, що не розвивається – у 2,0 % та 6,0 % відповідно, загроза раннього мимовільного викидня відмічена у 18,0 % та 34,0 %, ранні репродуктивні втрати – у 6,0 та 14,0 % по групах відповідно ($p < 0,05$).

Стан емоційного напруження з наявністю тривожності різного ступеню вираженості спостерігали у 68,0 % жінок обох досліджуваних груп. Необхідно вказати на прояви додаткових психотравмуючих факторів, таких як тривалість лікування ГЕ (OR – 4,42; 95 %; CI: 0,92-21,35), більше одного епізоду оперативних втручань (OR – 2,54; 95 %; CI: 0,65-9,97), хронічний тазовий біль середнього та тяжкого ступеню (OR – 2,35; 95 %; CI: 0,76-7,28), гормональний дисбаланс зі зниженням оваріального резерву (OR – 3,62; 95 %; CI: 1,19-11,01), репродуктивні втрати в анамнезі (OR – 3,66; 95 %; CI: 1,0-9,37), використання допоміжних репродуктивних технологій (OR – 9,16; 95 %; CI: 1,13-74,52), а також виникнення гестаційних ускладнень першої половини вагітності, що вимагають госпіталізації (репроплацентарні гематоми, ранній токсикоз, загроза мимовільного викидня) (OR – 2,85; 95 %; CI: 0,90-8,17). Найбільш часто зустрічали порушення емоційної сфери: плаксивість, неспокій, подразливість, порушення сну, відчуття самотності, психологічного напруження як прояву стресу, при відсутності ознак пограничних нервово-психічних розладів у 27,0 % спостережень відмітили акцентуацію характеру.

Експериментально - психодіагностичне дослідження у 100 пацієнток дозволило встановити високий відсоток несприятливих щодо перебігу вагітності типів ПКГД, серед яких найбільш вагомими були тривожний та депресивний типи (64,0%), а також статистично значиму залежність між гестаційними ускладненнями першої половини вагітності та верифікацією несприятливих типів ПКГД, що вимагає скринінгу таких пацієнток та підвищує ризик раннього мимовільного викидня у 5,06 рази (OR – 5,06; 95 %; CI: 2,15-11,91).

За результати оцінки психоемоційного статусу вдалося відмітити навіть при фізіологічному перебігу вагітності певні психологічні зрушення, які слід розцінити як фізіологічну адаптацію жінки до вагітності: у третини жінок контрольної групи встановлено збільшення частки вегето-емоційних порушень (підвищена роздратованість, відчуття серцебиття, загальна слабкість, пітливість тощо), поряд із зростанням показників реактивної тривожності. У пацієнток досліджуваних груп із тривожним та депресивним типом ПКГД наявні спільні риси психологічної дезадаптації - прихована тривога і напруження, посилені соматичними фіксаціями, удвічі проти даних контролю збільшені показники реактивної та особистісної тривожності; у кожній четвертій пацієнтки виявляються ознаки депресивних рис ($p < 0,05$). У випадку патологічного перебігу вагітності (прогресуюча ретрохоріальна гематома, загроза мимовільного викидня) ознаки депресії стають домінуючими, з переважанням частки пацієнток (49,0 %) з високими рівнями особистісної та реактивної тривожності, що у 2,5 рази більше, ніж у контрольній групі ($p < 0,05$), що свідчить про формування патологічного психологічного стану з домінуванням соматичних фіксацій та вираженою емоційною

лабільністю. Слід відмітити у даній категорії пацієнток статистично достовірне підвищення рівня пролактину у третині спостережень (32,0 %).

За даними методу кольорових виборів Люшера у жінок цієї групи визначали стрес, викликаний конфліктом між бажанням та реальністю, стан розчарування, відчуття страху, нервово виснаження, подразливість, емоційне напруження з психосоматичними варіантами дезадаптації. Також у даній категорії жінок було виявлено схильність до конфліктних ситуацій, імпульсивність поведінки, у кожної четвертої пацієнтки – занижену самооцінку, важкість адаптації, почуття незадоволеності, страх перед майбутнім, емоційні перепади настрою. У ході супроводу вагітності найбільш високий рівень адаптації був виявлений у двох третин пацієнток основної групи, які пройшли курси психопрофілактичної підготовки та психокорегуючої програми на етапі прекоцепції.

Крім того, оцінка ефективності модифікованої програми прекоцепційної підготовки дозволила відмітити у групі порівняння збереження емоційної лабільності (у 2,0 рази частіше проти даних основної групи), тривожності (у 2,1 рази), та депресивних проявів (у 3,0 рази, $p < 0,05$). Зберігалися психосоматичні прояви (кардіалгія, масталгія, серцебиття), емоційна напруга та неспокій, відзначалося достовірне підвищення як рівня ситуативної тривожності, так і особистісної тривожності, що можна розцінювати як емоційну реакцію на стресову ситуацію проти параметрів у контролі. Модифікація прегравідарної підготовки сприяла зменшенню відсотку недоношування та ранніх репродуктивних втрат у 2,3 рази. Тоді, як класичні традиційні підходи до прекоцепційної підготовки у пацієнток з високим рівнем психологічної тривоги та емоційного напруження виявилися недостатньо адекватними.

Дискусія. Дослідження учених підтверджують, що частота та характер ускладнень гестаційного періоду знаходяться у прямій залежності від вихідного психічного статусу: у жінок з невротами, нервовими та психічними захворюваннями ускладнення перебігу вагітності та пологів зустрічаються у 6 разів частіше, ніж у популяції [7, 9]. Крім того, у виникненні багатьох ускладнень вагітності прослідковується тісний зв'язок з психотравмуючими ситуаціями, до яких можна віднести клінічний симптомокомплекс, що супроводжує зовнішній ГЕ, та порушення репродуктивного здоров'я і безпліддя, як його наслідок [6, 10]. Дані літератури стверджують, що стресіндуковані чинники прекоцепційного етапу, так і сама вагітність справляють вагомий вплив на всю психосоматичну організацію жінки, обумовлюючи формування дезадаптивного психовегетативного синдрому, який може стати передумовою для патологічного розвитку гестації [7, 12]. Уже на прекоцепційному етапі у пацієнток із тривало лікованим непліддям, звиклими викиднями в анамнезі, невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій спостерігається симптомокомплекс вазомоторних і нервово-психічних порушень, який стає провідним у маніфестації гестаційних ускладнень, таких як невиношування, преєклампсія, дистрес плода, і вказує на причинно-наслідковий зв'язок психологічних порушень у генезі даних ускладнень [2, 9]. Соціально обумовлений стрес і психоемоційні та характерологічні особливості організму жінки сприяють формуванню змін в структурі плаценти, порушенню матково-плацентарного кровообігу та розвитку плацентарної дисфункції [5]. Як вказують дані літературних джерел, невиношування у жінок із екстремальними стресовими ситуаціями супроводжується зростанням частки плацентарної дисфункції та преєклампсії у 3 рази, постгіпоксичним ураженням ЦНС новонародженого [11]. Психогенна складова як гінекологічних захворювань, так і гестаційних ускладнень, за даними літературних публікацій, без сумніву, також відіграє вагомий значення [12]. Ситуація вагітності та материнства у таких жінок може розглядатися як гостра кризова ситуація із корінним переломом та зміною всіх сторін життя жінки [9, 14]. Своєчасна діагностика емоційного напруження, психокорекція та психотерапевтична робота зі стресовими переживаннями допомагає стабілізувати адаптаційні процеси, знизити вплив дезадапційного синдрому, що має психогенну причину, реалізовану вже на прекоцепційному етапі.

Висновки. У жінок з непліддям на тлі зовнішнього генітального ендометріозу має місце тривало психотривожна ситуація, а сам факт вагітності є вагомим психоемоційним стресогенним чинником ряду негативних переживань, прихованої тривоги та напруження зі

зростанням частки ознак депресивних рис. Комплексне психологічне обстеження вагітних вказує на домінування несприятливих щодо перебігу вагітності типів ПКГД, зростанням високих рівнів особистісної тривожності, у них частіше виявляються ознаки депресивних та астеничних рис, які з перших тижнів вагітності стають домінуючими і потребують відповідної психокорекції.

Результати проведених досліджень демонструють високу ефективність запропонованої програми психокорекції та терапевтичного лікування з використанням комплексу нейропротекторів, антиоксидантів та рослинних адаптогенів для нормалізації психоемоційного статусу. Ранній диспансерний облік та своєчасна медикаментозна та психологічна допомога сприяють формуванню сприятливої ситуації для майбутньої поведінки. Підібрана та оптимізована програма психологічної корекції та запропонований медикаментозний комплекс характеризуються хорошою переносимістю, також є ефективним для нормального функціонування організму в процесі розвитку вагітності.

Відсутність використання запропонованої програми у групі порівняння підвищує медикаментозне навантаження під час подальшої вагітності, а також збільшує ризик реалізації стресу очікування та психосоматичної дезадаптації, адаптаційний період подовжується, можливим є розвиток гострих афективних реакцій, а запозніла психокорегуюча робота нівелюється.

Перспективним є подальше вивчення впливу комплексу психокорекції та потенціювання її ефекту медикаментозними середниками у жінок з порушеною репродуктивною функцією.

Література:

1. Бенюк В. А. Психоземциональное состояние женщин со спонтанно наступившей беременностью и после применения вспомогательных репродуктивных технологий/Виговская Л. Н., Майданник И. В., Олешко В. Ф. //HEALTHOFWOMAN. 2019.10(146): 10–15. DOI 10.15574/HW.2019.146.10

2. Василенко Т. Д. Анализ взаимосвязей индивидуально-психологических особенностей беременных женщин и показателей психологической адаптации к беременности / Дремина, Т.Ф., Т. Д. Василенко, Т. Ф. Дремина // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. - 2020. - Т.11, № 1. - С. 57-65. <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-individualno-lichnostnyh-osobennostey-beremennyh-zhenschin-i-haraktera-rodovoy-deyatelnosti>

3. Воробей Л.І. Сучасні аспекти діагностики та профілактики ускладнень вагітності у жінок з перинатальними втратами в анамнезі. Сімейна медицина. 2016;3(65):148-152. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FLA=&2_S21STR=simmed_2017_5_12

4. Добряков И.В. Психологическая диагностика в перинатальной психологии. Диагностика в медицинской (клинической) психологии: современное состояние и перспективы / Прохоров В.Н., Прохорова О.В.// Коллективная монография. - 2016 – С. 118–132. https://psyjournals.ru/med_psy_monograph/issue/dobryakov_prokhorov.shtml

5. Добряков, И.В. Разработка и валидизация методики определения варианта психологического компонента гестационной доминанты / И.В. Добряков // Психическое здоровье, 2011, № 9. – С. 75–80. https://psyjournals.ru/files/83993/med_psy_monograph_dobryakov_prokhorov.pdf

6. Дремина, Т.Ф. Особенности психологической адаптации беременных женщин к ситуации беременности / Т. Ф. Дремина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание. - № 1-2. - 2018. - С. 51-55. <http://www.nauteh-journal.ru/files/8c235585-ba2a-4d16-a696-e4b6046df5e5>

7. Корниенко Д. С. Психология семьи. Основы перинатальной психологии и психологии родительства: учеб. пособие / Д. С. Корниенко, А. Г. Радостева, Т. М. Харламова, Е. А. Силина. – Пермь, 2018. - 93 с. <http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/d-s-kornienko-psikhologiya-semi-osnovy-perinatalnoj-psikhologii-i-psikhologii-roditelstva>

8. Королева, Н. Н. Беременность и материнство как ситуация адаптации. // Молодой ученый. — 2010. — № 9 (20). — С. 254-257. <https://moluch.ru/archive/20/1999/>
9. Луценко Н.С. Адаптация женщин к материнству после физиологических родов и психологическая готовность к ранней выписке из акушерского стационара /Н. С. Луценко, Х. М. АльСулиман, В. Ю. Потехня, О. Д. Мазур, К. В. Островский, И.С. Соколовская /Запорізький медичний журнал. – 2014. – No1 (82). – С. 30–33
DOI:<https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.1.23667>
10. Татарчук Т. Ф. Вітамін-Д дефіцитні стани в генезі порушень репродуктивного здоров'я жінки / Дейнюк К. Д., Занько О. В, Юско Т.І., Тарнопольська В.О.// Репродуктивная эндокринология. 2018;3(41):84-92.
DOI: <http://dx.doi.org/10.18370/2309-4117.2018.41.84-94>
11. Якимчук Н.В. Поширеність різних типів психологічної домінанти та особливості психо-емоційного стану у жінок з плацентарною дисфункцією / Н.В. Якимчук, О.М. Макаручук, М.І. Римарчук, Л.М. Вакалюк, О.М. Островська // Здоровье женщины. - 2019. - №4. - С.59-62. DOI: 10.15574/HW.2019.141.59
12. Cheng, C.Y. Perinatal stress, fatigue, depressive symptoms, and immune modulation in late pregnancy and one month postpartum/ C. Y. Cheng, R. H. Pickler// Scientific World Journal. - 2014. - № 22. - P. 652-630. DOI: 10.1155/2014/652630
13. G. Gebuza Life satisfaction and social support received by women in the perinatal period / M.Kazmierczak, E. Mieczkowska [et al.] // Advances in Clinical and Experimental Medicine. -2014. -Vol. 23(4). -P. 611-619. DOI: 10.17219/acem/37239
14. Н. Bayrampour Pregnancy-related anxiety: A concept analysis / E. Ali, D. A. McNeil [et al.] // International journal of nursing studies. - 2016. - Vol. 55. - P.115-130.DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2015.10.023

References:

1. Benyuk V.A., Vigovskaya L.N., Maidannik I.V., Oleshko V.F. Psycho-emotional state of women with spontaneous pregnancy and after the use of assisted reproductive technologies. HEALTH OF WOMAN. 2019.10 (146): 10–15. DOI 10.15574/HW.2019.146.10
2. Vasilenko T.D., Dremina, TF Analysis of the relationship between individual and psychological characteristics of pregnant women and indicators of psychological adaptation to pregnancy / TD Vasilenko, TF Dremina // Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology. - 2020. - Vol.11, № 1. - P. 57-65.<https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-individualno-lichnostnyh-osobennostey-beremennyh-zhenschin-i-haraktera-rodovoy-deyatelnosti>
3. Sparrow LE. Current aspects of diagnosis and prevention of pregnancy complications in women with a history of perinatal losses. Family medicine. 2016; 3 (65): 148-152.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&_S21P03=FILE=&_S21STR=simm ed_2017_5_12
4. Dobryakov IV, Prokhorov VN, Prokhorova OV (2016). Psychological diagnosis in perinatal psychology. Diagnosis in medical (clinical) psychology: current status and prospects / Collective monograph. - P. 118–132.
https://psyjournals.ru/med_psy_monograph/issue/dobryakov_prokhorov.shtml
5. Dobryakov, IV Development and validation of methods for determining the variant of the psychological component of gestational dominance / I.V. Dobryakov // Mental Health, 2011, № 9. - P. 75–80.
https://psyjournals.ru/files/83993/med_psy_monograph_dobryakov_prokhorov.pdf
6. Dremina, T.F. Peculiarities of psychological adaptation of pregnant women to the situation of pregnancy / TF Dremina // Modern science: current issues of theory and practice. Series: Cognition. - № 1-2. - 2018. - P. 51-55.<http://www.nauteh-journal.ru/files/8c235585-ba2a-4d16-a696-e4b6046df5e5>
7. Kornienko DS Psychology of the family. Fundamentals of perinatal psychology and psychology of parenthood: textbook. manual / DS Kornienko, AG Radosteva, TM Kharlamova, EA Silina. - Perm, 2018. 93 p.

<http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/d-s-kornienko-psikhologiya-semi-osnovy-perinatalnoj-psikhologii-i-psikhologii-roditelstva>

8. Koroleva N.N. Pregnancy and motherhood as a situation of adaptation. // *Young scientist*. - 2010. - № 9 (20). - P. 254-257. <https://moluch.ru/archive/20/1999/>

9. Lutsenko NS Adaptation of women to motherhood after physiological childbirth and psychological readiness for early discharge from an obstetric hospital / N. S. Lutsenko, H. M. AlSuliman, V. Yu. Potebnya, OD Mazur, KV Ostrovsky, IS Sokolovskaya / *Zaporozhye Medical Journal*. - 2014. - No1 (82). - P. 30–33 DOI:10.14739/2310-1210.2014.1.23667

10. Tatarчук ТФ, Деїніук КД, Занко ОВ, Юско ТІ, Тарнополь В.О. Vitamin D deficiency in the genesis of a woman's reproductive health. *Reproductive endocrinology*. 2018; 3 (41): 84-92.

11. Yakimchuk NV Prevalence of different types of psychological dominance and features of psycho-emotional state in women with placental dysfunction / N.V. Yakimchuk, OM Makarchuk, MI Римарчук, Л.М. Вакалюк, О.М. Ostrovskaya // *Women's Health*. - 2019. - №4. - P.59-62.DOI: 10.26766/PMGP.V4I2.162

12. Cheng, C.Y. Perinatal stress, fatigue, depressive symptoms, and immune modulation in late pregnancy and one month postpartum / C. Y. Cheng, R. H. Pickler // *Scientific World Journal*. - 2014. - № 22. - P. 652-630. DOI: 10.1155/2014/652630

13. Life satisfaction and social support received by women in the perinatal period / G. Gebuza, M. Kazmierczak, E. Mieczkowska [et al.] // *Advances in Clinical and Experimental Medicine*.-2014.-Vol.23(4).-P.611-619. DOI: 10.17219/acem/37239

14. Pregnancy-related anxiety: A concept analysis / H. Bayrampour, E. Ali, D. A. McNeil [et al.] // *International Journal of Nursing Studies*. - 2016. - Vol. 55. - P.115-130.DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2015.10.023

Робота надійшла в редакцію 04.03.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування